

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:

perceções, práticas,
desafios e oportunidades

* 2025

FICHA CATALOGRÁFICA

Data: Maio de 2025

Título: Produção Audiovisual e Inteligência Artificial: perceções, práticas, desafios e oportunidades

DOI: 10.5281/zenodo.15423082

Autoria: Paulo Nuno Vicente, Catarina Duff Burnay, José Sotero, Ana Marta M. Flores

Coordenação Científica: Paulo Nuno Vicente e Catarina Duff Burnay

Parceria: APIT - Associação de Produtores Independentes de Televisão

Financiamento: Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do Projeto ref^a: UID/05021/2023

Realização: Observatório Social para a Inteligência Artificial & Dados Digitais (OSIADD)

Design gráfico: Ana Marta M. Flores

iNOVA Media Lab | ICNOVA | Universidade NOVA de Lisboa

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Colégio Almada de Negreiros | Campus de Campolide

Sala 138A, 1099-085 Lisboa

comunicacao.inovamedialab@fctsh.unl.pt

www.inovamedialab.fctsh.unl.pt

CECC - Centro de Estudos de Comunicação e Cultura | Universidade Católica

Faculdade de Ciências Humanas

cecc@ucp.pt

www.fch.lisboa.ucp.pt

LACS - Laboratory for Audiovisual Communication Studies

Faculdade de Ciências Humanas

cecc@ucp.pt

www.fch.lisboa.ucp.pt

Como citar:

Vicente, P.N., Burnay, C. D., Sotero, J. M., Flores, A.M.M. (2025). *Produção Audiovisual e Inteligência Artificial: perceções, práticas, desafios e oportunidades*. Observatório Social para a Inteligência Artificial & Dados Digitais. DOI: 10.5281/zenodo.15423082

Índice

01 | Sumário executivo

02 | Introdução

03 | Nota metodológica

04 | Caracterização da amostra

05 | Resultados

06 | Recomendações

07 | Para saber mais

08 | Sobre o Observatório

Sumário executivo

Este relatório analisa o impacto da Inteligência Artificial (IA) na produção audiovisual em Portugal, com base em dados recolhidos junto de 92 profissionais dos Produtores associados da APIT. Os resultados oferecem uma visão sobre o estado atual da adoção das ferramentas com IA, as expectativas de transformação, a perceção de riscos e o grau de preparação institucional do setor.

Atitude e literacia dos profissionais perante a IA

A maioria dos profissionais (54,3%) declara ter um conhecimento básico sobre IA, enquanto apenas 10,9% afirmam possuir conhecimentos avançados. Apenas 2,2% indicam não ter qualquer conhecimento sobre o tema. No que respeita aos sentimentos face à incorporação da IA, predomina a curiosidade e o interesse (62,0%), seguidos de alguma preocupação e insegurança (25,0%).

Antecipação de transformações profundas

A IA é percebida como uma força de transformação estrutural e normativa no setor audiovisual. Cerca de 46% dos profissionais acreditam que a IA terá um impacto muito significativo na indústria audiovisual e 58,7% preveem alterações profundas nas funções profissionais. Perto de 82% concordam que princípios éticos como o respeito pela privacidade, pela confidencialidade e pela transparência serão impactados.

Sumário executivo (cont.)

Utilização de IA

A IA integra-se, por agora, como ferramenta auxiliar, sem ainda transformar os processos criativos centrais; cerca de quatro em cada dez profissionais (40,2%) nunca utilizam IA na sua prática, sendo a tradução automática (53,3%) e a produção de texto (31,5%) as principais aplicações atuais, sobretudo nas fases de recolha de informação (42,4%) e de pré-produção (30,4%).

Fragilidades no enquadramento empresarial e regulação da utilização da IA

A ausência de políticas formais e de programas de capacitação limita a adoção segura e confiante da IA. Apenas 8,7% dos profissionais referem a existência de políticas internas sobre IA; 75% nunca receberam formação específica e apenas 7,6% indicam transparência na sua utilização.

Eficiência operacional como motivação e literacia limitada como barreira

A expansão do uso da IA depende mais da formação prática: a principal motivação para adoção da IA é a aceleração de processos (32,6%), enquanto a falta de conhecimento (13,0%) constitui o principal obstáculo.

Neste contexto torna-se evidente a necessidade de uma abordagem estratégica, articulada e multissetorial para reforçar a maturidade digital do setor audiovisual em Portugal. No que diz respeito ao nível de preparação institucional, destaca-se a urgência de diagnósticos regulares, políticas internas claras e programas de formação acessíveis, como pilares essenciais para uma adoção responsável, eficaz e ética da Inteligência Artificial.

Introdução

Este relatório analisa o impacto da IA na produção audiovisual em Portugal com o objetivo de promover um ecossistema criativo mais ético, sustentável e preparado para a transformação digital.

A emergência de tecnologias digitais avançadas tem vindo a transformar de forma significativa a produção audiovisual nas últimas duas décadas, impulsionando o setor para uma era de inovação permanente e de reconfiguração dos seus modelos criativos, técnicos e comerciais.

A ascensão da Inteligência Artificial (IA) no domínio audiovisual representa um marco nesta transformação, abrindo possibilidades inéditas para a automação de processos, a criação de conteúdos personalizados e a experimentação de novas linguagens narrativas e estéticas.

Contudo, estas oportunidades tecnológicas suscitam igualmente questões fundamentais acerca da natureza do trabalho audiovisual, dos princípios criativos e autorais que o orientam e das competências exigidas aos profissionais da área.

Compreender como os profissionais percebem, integram, adaptam e se adaptam à IA é, neste contexto, crucial para delinear estratégias que conciliem a inovação tecnológica com a preservação da qualidade autoral, a criatividade e a sustentabilidade económica do setor. Este relatório apresenta dados originais sobre as perceções, as práticas, os desafios e as oportunidades associados à utilização da IA na produção audiovisual em Portugal.

O estudo propõe-se não apenas mapear o panorama atual - uma fotografia temporalmente enquadrada num contínuo de adaptação que marcará os próximos anos - mas também contribuir para um debate mais amplo sobre a sustentabilidade e a ética na criação de conteúdos num ambiente mediático cada vez mais automatizado e orientado por dados.

Esta publicação enquadra-se na missão do Observatório Social para a Inteligência Artificial e Dados Digitais, promovendo a reflexão crítica e a promoção de boas práticas no uso das tecnologias digitais. Ao analisar o impacto da IA na produção audiovisual, o relatório identifica tendências emergentes e formula recomendações estratégicas para enfrentar os riscos e potenciar as oportunidades deste novo ecossistema. Disponibilizando dados rigorosos e orientações práticas, este documento pretende, assim, apoiar políticas públicas, estratégias empresariais e iniciativas formativas que promovam um ecossistema audiovisual mais resiliente face às transformações tecnológicas em curso.

Paulo Nuno Vicente
pnvicente@fcs.unl.pt

Nota metodológica

O questionário foi distribuído pela APIT – Associação de Produtoras Independentes de Televisão, através da sua *mailing list*, sendo partilhado com todos os membros associados. O período de recolha decorreu entre 22 de julho e 30 de setembro de 2024.

A base de dados inicial incluía 102 respostas, tendo sido excluídas dez respostas por não cumprirem os critérios de elegibilidade. A amostra final ficou, assim, constituída por 92 respostas.

Os dados recolhidos foram submetidos a testes de inferência estatística, com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de $\alpha = 5\%$. Considerou-se estatisticamente significativo todo o valor de prova inferior a 5% ($p\text{-value} > 0,05$)

Foram aplicados testes de proporção para avaliar diferenças entre grupos, bem como testes de independência (Qui-quadrado e teste exato de Fisher) para analisar associações entre variáveis categóricas. A medida de associação de V de Cramer foi utilizada sempre que relevante para aferir a força das relações observadas.

Caracterização da amostra

A amostra deste estudo é composta por 92 participantes, profissionais dos Produtores associados da APIT, maioritariamente com idades entre os 41 e os 60 anos (64,1%), destacando-se a faixa dos 41 aos 50 anos, que representa 41,3% do total, enquanto apenas 1,1% têm mais de 67 anos. Quanto ao género, 51,1% identificam-se como sendo do género feminino, 45,7% como masculino, 1,1% como não binário e 2,2% preferiram não responder.

No que respeita ao nível de escolaridade, a maioria possui formação superior (79,4%), sendo a Licenciatura o grau mais comum (47,8%), seguida do Mestrado (18,5%).

Relativamente à experiência profissional no setor audiovisual, 69,6% dos participantes indicam ter mais de 10 anos de atividade, dos quais 45,7% referem uma experiência superior a 20 anos. Quanto ao tipo de vínculo laboral, a maioria expressiva (83,7%) exerce funções por conta de outrem, enquanto 16,3% atuam como trabalhadores independentes (freelancers).

O resumo das características sociodemográficas da amostra encontra-se na Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica da amostra.

Tabela 1

Caracterização da amostra

Variáveis sociodemográficas	n	%
Gênero		
Masculino	42	45,7%
Feminino	47	51,1%
Não binário	1	1,1%
Prefiro não responder	2	2,2%
Idade		
21-30	11	12,0%
31-40	16	17,4%
41-50	38	41,3%
51-60	21	22,8%
61-67	5	5,4%
>67	1	1,1%
Nível de ensino completo		
3.º ciclo (9.º ano)	1	1,1%
Ensino Secundário	17	18,5%
Curso técnico-profissional	12	13,0%
Licenciatura	44	47,8%
Mestrado	17	18,5%
Doutoramento	1	1,1%
Anos de experiência no setor audiovisual		
<5	16	17,4%
6-10	12	13,0%
11-20	22	23,9%
>20	42	45,7%
Vínculo laboral		
Trabalhador por conta de outrem	77	83,7%
Trabalhador independente (Freelancer)	15	16,3%

Resultados

1. O que sabem e sentem os profissionais do audiovisual em relação à IA?
2. Que transformações antecipam os profissionais da IA no setor audiovisual?
3. Que valores estão em risco? Que princípios éticos os profissionais identificam como mais ameaçados?
4. A IA já faz parte do dia a dia profissional? Em que tarefas e momentos é aplicada?
5. Quais são as motivações e resistências à adoção de IA no setor?
6. As empresas têm políticas internas, transparência e formação?
7. E quando a IA entra nos bastidores como reagem os profissionais?
8. Para onde está o setor a ir? Que caminhos anteveem os profissionais?

1

O que sabem e sentem os profissionais do audiovisual em relação à IA?

A IA é um tema que capta crescente atenção, estimula o debate e começa a ocupar um lugar relevante no pensamento estratégico dos profissionais da produção audiovisual.

Quando se pergunta sobre o nível de familiaridade com a IA, o cenário é claro: mais de metade dos inquiridos (54,4%; IC 95%: 43,6%–64,8%) declara ter um conhecimento básico sobre o tema, perto de um terço (32,6%) já ouviu falar, mas admite não dominar conceitos e apenas 10,9% diz ter conhecimentos avançados neste domínio (Tabela 2). Quanto aos que sobre este tema nada sabem, a percentagem é residual (2,2%), pelo que retrata um setor onde a IA é uma presença reconhecida, mas ainda pouco explorada.

Quanto aos sentimentos face à incorporação da IA nas práticas audiovisuais, a maioria (62,0%; IC 95%: 51,2%–71,9%) diz-se curiosa e interessada e, cerca de um quarto dos profissionais, (25,0%) revela alguma preocupação ou insegurança – refletindo as dúvidas que persistem sobre o impacto no emprego, na autonomia criativa ou na ética da produção, como veremos na secção seguinte (Tabela 3). Numa percentagem inferior (9,7%) temos os que dizem sentir-se entusiasmados, mas fato é que indiferente (quase) ninguém fica (4,4%).

No cruzamento com outras variáveis, percebemos que profissionais com conhecimentos básicos ou avançados revelam níveis mais elevados de interesse e curiosidade (42,4% entre estes grupos), enquanto os que admitem saber pouco ou nada sobre IA tendem a manifestar mais insegurança (Tabela 4). **A familiaridade parece funcionar como um fator de proteção: quanto mais se compreende a tecnologia, menos ameaçadora ela se torna.**

Quanto aos anos de experiências, os dados evidenciam que os profissionais com mais de 20 anos de experiência no setor são os que mais manifestam curiosidade e interesse (31,5%), enquanto os que têm menos de cinco anos de experiência apresentam maior dispersão de sentimentos e níveis mais elevados de preocupação. Contudo, não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p -value = 0,135) (Tabela 5).

Também a frequência de uso da IA influencia, ainda que de forma moderada, os sentimentos associados à sua incorporação (p -value = 0,021; V de Cramer = 0,259): quem nunca utilizou aplicações de IA tende a sentir-se menos confortável e mais receoso (15,2%), enquanto os que já a experimentam regularmente — seja semanal ou mensalmente — demonstram maior abertura e interesse. Entre os que usam diariamente, os níveis de confiança e entusiasmo sobem (3,3%), o que sugere que a exposição frequente à tecnologia está associada a uma maior familiaridade e conforto (Tabela 6).

Tabela 2

Nível de familiaridade dos participantes com o conceito e as aplicações de IA

Nível de familiaridade com IA	n	%
Tenho conhecimento básico sobre IA e as suas aplicações práticas.	50	54,3%
Tenho ouvido falar sobre IA, mas não tenho conhecimento aprofundado.	30	32,6%
Tenho conhecimento avançado sobre IA e as suas aplicações práticas.	10	10,9%
Não tenho conhecimento sobre IA.	2	2,2%
Total	92	100,0%

Tabela 3

Sentimento em relação à incorporação de aplicações de IA na prática audiovisual

Sentimento em relação à incorporação de IA	n	%
Curioso/a e interessado/a	57	62,0%
Preocupado/a e inseguro/a	23	25,0%
Empolgado/a e confiante	8	8,7%
Indiferente	4	4,3%
Total	92	100,0%

Tabela 4

Associação entre o sentimento em relação à incorporação de aplicações de IA na prática de produção audiovisual e o nível de familiaridade com o conceito e as aplicações de IA

		Nível de familiaridade com aplicações de IA				Total	P-value	V de Cramer
		Não tenho conhecimento sobre IA.	Tenho ouvido falar sobre IA, mas não tenho conhecimento aprofundado.	Tenho conhecimento básico sobre IA e as suas aplicações práticas.	Tenho conhecimento avançado sobre IA e as suas aplicações práticas.			
Sentimento em relação à incorporação de IA	Preocupado/a e inseguro/a		13,0%	12,0%		25,0%	0,001	0,382
	Curioso/a e interessado/a	1,1%	18,5%	37,0%	5,4%	62,0%		
	Indiferente	1,1%		3,3%		4,3%		
	Empolgado/a e confiante		1,1%	2,2%	5,4%	8,7%		
	Total	2,2%	32,6%	54,3%	10,9%	100,0%		

Tabela 5

Associação entre o sentimento em relação à incorporação de aplicações de IA na prática de produção audiovisual e o número de anos de experiência no setor audiovisual.

		Anos de experiência no setor audiovisual				Total	P-value
		<5	6-10	11-20	>20		
Sentimento em relação à incorporação de IA	Preocupado/a e inseguro/a	7,6%	3,3%	5,4%	8,7%	25,0%	0,135
	Curioso/a e interessado/a	8,7%	7,6%	14,1%	31,5%	62,0%	
	Indiferente	1,1%	2,2%	1,1%		4,3%	
	Empolgado/a e confiante			3,3%	5,4%	8,7%	
Total		17,4%	13,0%	23,9%	45,7%	100,0%	

Tabela 6

Associação entre o sentimento em relação à incorporação de aplicações de IA na prática de produção audiovisual e a regularidade de utilização de aplicações de IA na atividade profissional.

		Regularidade de utilização de aplicações de IA na atividade profissional				Total	P-value
		Nunca	Mensalmente	Semanalmente	Diariamente		
Sentimento em relação à incorporação de IA	Preocupado/a e inseguro/a	15,2%	5,4%	4,3%		25,0%	0,210
	Curioso/a e interessado/a	20,7%	22,8%	10,9%	7,6%	62,0%	
	Indiferente	2,2%	2,2%			4,3%	
	Empolgado/a e confiante	2,2%		3,3%	3,3%	8,7%	
Total		40,2%	30,4%	18,5%	10,9%	100,0%	

2

Que transformações antecipam os profissionais da IA no setor audiovisual?

Perto de metade dos profissionais (45,7%; IC 95%: 51,2%–71,9%) considera que o impacto da IA na indústria será muito significativo, alterando processos e funções (Gráfico 1). Quando se somam os que preveem um impacto extremamente significativo (16,3%), mais de 60% dos profissionais estão a contar com mudanças profundas no setor. Fato é que poucos são os que minimizam o potencial transformador da tecnologia. Contudo, esta visão não se aplica apenas à estrutura da indústria, estendendo-se também às profissões. Perto de quatro em cada cinco profissionais acreditam que a IA vai interferir diretamente nas funções e papéis que compõem o ecossistema audiovisual; cerca de 37% referem um impacto muito significativo, e 21,7% vão mais longe, prevendo um impacto extremamente significativo. Esta percepção do impacto está sobretudo relacionada com a forma como os profissionais trabalham, com as competências necessárias e, em última instância, com a substituição por aplicações computacionais. Apenas 5,4% acreditam que as transformações serão ligeiras (Gráfico 2).

Esta proximidade entre a percepção do impacto sistémico e o impacto profissional sugere que não se trata apenas de uma “revolução técnica”, mas de uma reconfiguração das próprias práticas de trabalho.

Quanto às normas e princípios éticos, a expressiva maioria (81,5%) concorda, parcial ou totalmente, que a IA terá impacto nas normas de conduta no setor audiovisual; apenas 6,5% discordam e 12,0% mantêm-se em suspenso, sem opinião formada (Gráfico 3). Os dados evidenciam também o reconhecimento da urgência em rever os quadros éticos que regem o setor (Gráfico 4).

Se, à primeira vista, a expectativa de mudança já é elevada, os dados aprofundam essa visão e mostram que a percepção do impacto da IA não é apenas generalizada — é também influenciada por fatores como a formação, o sentimento em relação à adoção de IA e, em menor grau, o contexto organizacional.

Começamos pela formação: os profissionais que já tiveram contacto com conteúdos formativos em IA — seja de nível básico ou avançado — tendem a antecipar mudanças mais profundas na indústria (Tabela 7). E mesmo entre os que ainda não têm formação, mas que manifestam interesse em recebê-la, 39,1% acreditam que o impacto será muito significativo e 13,0% que será *extremamente* significativo. **Estes dados sugerem que quanto maior a literacia tecnológica, maior a consciência sobre o potencial transformador da IA (p -value = 0,008).**

2

Que transformações antecipam os profissionais da IA no setor audiovisual?

Também o sentimento face à IA influencia a forma como o impacto é antecipado. Entre os que se sentem curiosos e interessados, 28,3% acreditam que a IA terá um impacto muito significativo na indústria, 20,7% anteveem um impacto profundo nas profissões e 30,4% concordam que os princípios éticos serão afetados. Já os mais empolgados e confiantes destacam-se entre os que antecipam mudanças muito ou extremamente significativas (10,9% na indústria; 7,6% nas normas). Os dados revelam ainda que, quem se sente preocupado ou inseguro, também prevê transformações radicais — mas com um olhar mais inquieto: 7,6% esperam impacto extremo na indústria, 9,8% nas profissões e 7,6% nas normas (Tabela 8).

A associação entre sentimento e percepção é estatisticamente significativa tanto no caso das profissões (p -value = 0,023) como no das normas (p -value = 0,033), indicando que a forma como os profissionais se sentem molda também a forma como projetam o futuro da sua atividade. Já a dimensão da empresa — se tem mais ou menos de 50 colaboradores — não revela uma associação estatística relevante com a percepção de impacto, contudo, surgem diferenças descritivas que merecem atenção. Nas empresas maiores, 29,6% dos profissionais acreditam que a IA terá um impacto muito significativo na indústria, face a 16,0% nas empresas mais pequenas. A mesma tendência observa-se no que toca às profissões (22,2% vs. 17,3%) e, com menor expressão, nas normas profissionais (22,2% vs. 18,5%) (Tabela 9).

Estes padrões sugerem que as organizações de maior dimensão, por estarem mais expostas à inovação e à transformação digital, tendem a antecipar mudanças mais intensas — mesmo sem evidência estatística robusta.

Em suma, os profissionais do setor audiovisual não apenas reconhecem a chegada da IA como antecipam transformações profundas que atravessam a estrutura da indústria, os papéis profissionais e os princípios éticos que regem a prática. A percepção do impacto é maior entre quem tem formação ou curiosidade pelo tema, revelando que o conhecimento e a atitude face à tecnologia funcionam como lentes interpretativas do futuro. Embora o contexto organizacional não revele uma influência estatística significativa, as empresas de maior dimensão parecem estar mais despertas para a escala da mudança.

Gráfico 1

Percepção dos profissionais sobre o impacto que a IA terá na indústria do audiovisual

Gráfico 2

Percepção dos profissionais sobre o impacto que a IA terá nas profissões do audiovisual

Gráfico 3

Percepção dos profissionais sobre o impacto que a IA terá nas normas e princípios que orientam a conduta profissional

- 12,0% Não sei, não tenho opinião formada sobre o impacto da IA nas normas e princípios que orientam a conduta profissional
- 4,3% Não, discordo parcialmente
- 2,2% Não, discordo totalmente

Gráfico 4

Percepção dos profissionais sobre o impacto que a IA terá na indústria audiovisual

Tabela 7

Percepção dos profissionais sobre o impacto que a IA terá nos três domínios observados em relação com a formação especializada em IA

		Formação especializada em IA		Não, mas estou interessado/a em receber formação em IA.	Não, e não estou interessado/a em receber formação em IA.	Total	P-value
		Sim, recebi formação avançada em IA.	Sim, recebi formação básica em IA.				
Percepção do impacto na Indústria	Sim, terá um impacto extremamente significativo	1,1%	1,1%	13,0%	1,1%	16,3%	0,008
	Sim, terá um impacto muito significativo	1,1%	4,3%	39,1%	1,1%	45,7%	
	Sim, terá um impacto moderadamente significativo	4,3%	4,3%	16,3%	1,1%	26,1%	
	Sim, terá um impacto leve	1,1%			1,1%	2,2%	
	Não tenho opinião formada sobre o impacto da IA na indústria do audiovisual			6,5%	3,3%	9,8%	
	Total	7,6%	9,8%	75,0%	7,6%	100,0%	
Percepção do impacto nas profissões do audiovisual	Sim, terá um impacto extremamente significativo		2,2%	19,6%		21,7%	0,069
	Sim, terá um impacto muito significativo	2,2%	4,3%	27,2%	3,3%	37,0%	
	Sim, terá um impacto moderadamente significativo	4,3%	3,3%	18,5%		26,1%	
	Sim, terá um impacto leve	1,1%		3,3%	1,1%	5,4%	
	Não tenho opinião formada sobre o impacto da IA nas profissões do audiovisual			6,5%	3,3%	9,8%	
	Total	7,6%	9,8%	75,0%	7,6%	100,0%	

Tabela 7 (cont.)

Percepção dos profissionais sobre o impacto que a IA terá nos três domínios observados em relação com a formação especializada em IA

		Formação especializada em IA				Total	P-value
		Sim, recebi formação avançada em IA.	Sim, recebi formação básica em IA.	Não, mas estou interessado/a em receber formação em IA.	Não, e não estou interessado/a em receber formação em IA.		
Percepção do impacto nas normas e princípios que orientam a conduta profissional	Sim, concordo totalmente	1,1%	3,3%	14,1%		18,5%	0,405
	Sim, concordo	5,4%	3,3%	30,4%	1,1%	40,2%	
	Sim, concordo parcialmente	1,1%	3,3%	16,3%	2,2%	22,8%	
	Não, discordo parcialmente			3,3%	1,1%	4,3%	
	Não, discordo totalmente			2,2%		2,2%	
	Não sei, não tenho opinião formada sobre o impacto da IA nas normas e princípios que orientam a conduta profissional			8,7%	3,3%	12,0%	
Total		7,6%	9,8%	75,0%	7,6%	100,0%	

Tabela 8

Percepção dos profissionais sobre o impacto que a IA terá nos três domínios observados em relação com o sentimento de incorporação de IA

		Sentimento em relação à incorporação de IA				Total	P-value
		Preocupado/a e inseguro/a	Curioso/a e interessado/a	Indiferente	Empolgado/a e confiante		
Percepção do impacto na Indústria	Sim, terá um impacto extremamente significativo	7,6%	7,6%		1,1%	16,3%	0,225
	Sim, terá um impacto muito significativo	10,9%	28,3%		6,5%	45,7%	
	Sim, terá um impacto moderadamente significativo	4,3%	17,4%	3,3%	1,1%	26,1%	
	Sim, terá um impacto leve		2,2%			2,2%	
	Não tenho opinião formada sobre o impacto da IA na indústria do audiovisual	2,2%	6,5%	1,1%		9,8%	
	Total	25,0%	62,0%	4,3%	8,7%	100,0%	
Percepção do impacto nas profissões do audiovisual	Sim, terá um impacto extremamente significativo	9,8%	8,7%		3,3%	21,7%	0,023
	Sim, terá um impacto muito significativo	10,9%	20,7%	1,1%	4,3%	37,0%	
	Sim, terá um impacto moderadamente significativo	1,1%	22,8%	1,1%	1,1%	26,1%	
	Sim, terá um impacto leve	1,1%	3,3%	1,1%		5,4%	
	Não tenho opinião formada sobre o impacto da IA nas profissões do audiovisual	2,2%	6,5%	1,1%		9,8%	
	Total	25,0%	62,0%	4,3%	8,7%	100,0%	

Tabela 8 (cont.)

Percepção dos profissionais sobre o impacto que a IA terá nos três domínios observados em relação com o sentimento de incorporação de IA

		Sentimento em relação à incorporação de IA				Total	P-value
		Preocupado/a e inseguro/a	Curioso/a e interessado/a	Indiferente	Empolgado/a e confiante		
Percepção do impacto nas normas e princípios que orientam a conduta profissional	Sim, concordo totalmente	7,6%	7,6%		3,3%	18,5%	0,033
	Sim, concordo	5,4%	30,4%		4,3%	40,2%	
	Sim, concordo parcialmente	9,8%	9,8%	2,2%	1,1%	22,8%	
	Não, discordo parcialmente		4,3%			4,3%	
	Não, discordo totalmente		2,2%			2,2%	
	Não sei, não tenho opinião formada sobre o impacto da IA nas normas e princípios que orientam a conduta profissional	2,2%	7,6%	2,2%		12,0%	
Total	25,0%	62,0%	4,3%	8,7%	100,0%		

Tabela 9

Percepção dos profissionais sobre o impacto que a IA terá nos três domínios observados em relação com a dimensão da empresa em função do número de trabalhadores

		Dimensão da empresa (n.º de trabalhadores)		Total	P-value
		Empresas com menos de 50 colaboradores	Empresas com mais de 50 colaboradores		
P A R T I C I P A R T E P E R C E Ç Ã O D O I M P A C T O N A I N D Ú S T R I A	Sim, terá um impacto extremamente significativo	9,9%	6,2%	16,0%	0,208
	Sim, terá um impacto muito significativo	16,0%	29,6%	45,7%	
	Sim, terá um impacto moderadamente significativo	13,6%	12,3%	25,9%	
	Sim, terá um impacto leve		2,5%	2,5%	
	Não tenho opinião formada sobre o impacto da IA na indústria do audiovisual	2,5%	7,4%	9,9%	
	Total	42,0%	58,0%	100,0%	
P A R T I C I P A R T E P E R C E Ç Ã O D O I M P A C T O N A S P R O F I S S Õ E S D O A U D I O V I S U A L	Sim, terá um impacto extremamente significativo	9,9%	7,4%	17,3%	0,352
	Sim, terá um impacto muito significativo	17,3%	22,2%	39,5%	
	Sim, terá um impacto moderadamente significativo	11,1%	17,3%	28,4%	
	Sim, terá um impacto leve	2,5%	2,5%	4,9%	
	Não tenho opinião formada sobre o impacto da IA nas profissões do audiovisual	1,2%	8,6%	9,9%	
	Total	42,0%	58,0%	100,0%	

3

Que valores estão em risco? Que princípios éticos os profissionais identificam como mais ameaçados?

A interseção da IA no setor audiovisual tem vindo a levantar preocupações que vão além da técnica e da eficiência. Para muitos profissionais está em causa a integridade dos próprios fundamentos éticos da prática.

Considerando a perceção dos profissionais sobre os valores em risco, a privacidade e a confidencialidade (54,3%; IC 95%: 38,3%–59,6%), a transparência (48,9%), a responsabilidade (37,0%) e a imparcialidade e não discriminação (33,7%) foram os que surgiram com maior frequência (Tabela 10). Outros valores foram também referidos, pese embora com menor expressão, como o consentimento informado (28,3%), a autonomia profissional (27,2%), a integridade e honestidade (22,8%) e os direitos de propriedade intelectual (19,6%). A segurança (15,2%), a qualidade e excelência profissional (13,0%) completam o quadro de preocupações. Em conjunto, estes dados evidenciam uma perceção crítica da IA como potencial ameaça à ética profissional, sobretudo no que concerne ao controlo sobre os dados, à transparência dos processos e à atribuição de responsabilidades.

Existe ainda uma associação estatisticamente significativa entre a perceção de impacto ético da IA e o risco atribuído à qualidade e excelência profissional (p -value = 0,018; Cramer's V = 0,415), o que sugere que ética e exigência técnica são, para os profissionais, dimensões indissociáveis (Tabela 11).

A formação em IA também revela impacto nas perceções éticas, tendo sido identificada uma associação estatística significativa com o domínio dos direitos de propriedade intelectual (p -value = 0,024; Cramer's V = 0,325), o que sugere que profissionais com formação estão mais atentos aos desafios da autoria e da utilização de obras por sistemas automatizados (Tabela 12).

Mesmo sem significância estatística nos restantes princípios, nota-se que quem tem (ou deseja receber) formação tende a identificar mais riscos, o que aponta para um efeito de consciencialização associado à literacia em IA. O mesmo se verifica quando se analisa a familiaridade com a tecnologia, tendo sido identificadas associações significativas entre maior contacto com IA e a perceção de risco em relação à responsabilidade (p -value = 0,004; Cramer's V = 0,365), bem como com os direitos de propriedade intelectual (p = 0,029; Cramer's V = 0,299). Princípios como privacidade (p -value = 0,054) e integridade (p = 0,053) também apresentam valores próximos da significância, o que sugere que quanto mais se conhece a IA, mais apurada é a leitura crítica dos seus potenciais impactos (Tabela 13).

3

Que valores estão em risco? Que princípios éticos os profissionais identificam como mais ameaçados?

Em síntese, apesar da disponibilidade para integrar as ferramentas de IA, os profissionais do setor audiovisual reconhecem a necessidade de uma reflexão ética e ação regulatória. Os valores mais ameaçados (privacidade, transparência, responsabilização e imparcialidade) são também os pilares da prática responsável. A formação e o contacto com a tecnologia revelam-se fatores-chave para uma percepção ética mais sofisticada, apontando para a necessidade urgente de capacitação, clareza normativa e definição de princípios orientadores que permitam integrar a IA sem comprometer a integridade da profissão.

Tabela 10

Percepção dos profissionais sobre os princípios de conduta que consideram mais ameaçados pela adoção de aplicações IA na prática profissional

Princípios de conduta	n	%	IC	P value
Privacidade e confidencialidade	50	54,3%	38,3% – 59,6%	.917
Transparência	45	48,9%	27,1% – 47,7%	.016
Responsabilidade	34	37,0%	14,7% – 32,8%	.000
Imparcialidade e não discriminação	31	33,7%	6,9% – 21,7%	.000
Consentimento informado	26	28,3%	18,4% – 37,5%	.000
Autonomia profissional	25	27,2%	24,2% – 44,3%	.002
Integridade e honestidade	21	22,8%	19,4% – 38,6%	.000
Direitos de propriedade intelectual	18	19,6%	43,6% – 64,8%	.466
Segurança	14	15,2%	12,0% – 29,2%	.000
Qualidade e excelência profissional	12	13,0%	8,6% – 24,2%	.000

Tabela 11

Percepção dos profissionais sobre os princípios de conduta que consideram mais ameaçados pela adoção de aplicações IA na prática profissional em relação com a percepção sobre o impacto que a IA terá nas normas e princípios que orientam a conduta profissional

		Percepção sobre o impacto que a IA terá impacto nas normas e princípios que orientam a conduta profissional					P-value	V de cramer	
		Sim, concordo totalmente	Sim, concordo	Sim, concordo parcialmente	Não, discordo parcialmente	Não, discordo totalmente			Não sei, não tenho opinião formada
Princípios de conduta	Privacidade e confidencialidade	10,9%	12,0%	15,2%	3,3%	1,1%	6,5%	0,05	0,262
	Transparência	9,8%	13,0%	10,9%	1,1%		2,2%	0,318	
	Responsabilidade	1,1%	8,7%	5,4%	3,3%	1,1%	3,3%	0,065	
	Imparcialidade e não discriminação	1,1%	7,6%	1,1%	2,2%		1,1%	0,175	
	Consentimento informado	5,4%	13,0%	5,4%			3,3%	0,872	
	Autonomia profissional	5,4%	18,5%	5,4%	1,1%		3,3%	0,518	
	Integridade e honestidade	3,3%	14,1%	5,4%			5,4%	0,403	
	Direitos de propriedade intelectual	9,8%	27,2%	8,7%	2,2%	1,1%	5,4%	0,337	
	Segurança	4,3%	4,3%	6,5%		1,1%	3,3%	0,275	
	Qualidade e excelência profissional	4,3%	2,2%	4,3%		2,2%	2,2%	0,018	0,415

Tabela 12

Percepção dos profissionais sobre os princípios de conduta que consideram mais ameaçados pela adoção de aplicações IA na prática profissional em relação a formação especializada em IA

		Formação relacionada com IA				P-value	V de cramer
		Sim, recebi formação avançada em IA.	Sim, recebi formação básica em IA.	Não, mas estou interessado/a em receber formação em IA.	Não, e não estou interessado/a em receber formação em IA.		
Princípios de conduta	Privacidade e confidencialidade	3,3%	4,3%	37,0%	4,3%	1	
	Transparência	1,1%	4,3%	29,3%	2,2%	0,588	
	Responsabilidade	1,1%	2,2%	18,5%	1,1%	1	
	Imparcialidade e não discriminação	2,2%	2,2%	6,5%	2,2%	0,079	
	Consentimento informado	1,1%	3,3%	20,7%	2,2%	0,881	
	Autonomia profissional	3,3%	1,1%	26,1%	3,3%	0,437	
	Integridade e honestidade	2,2%	2,2%	21,7%	2,2%	1	
	Direitos de propriedade intelectual	6,5%	8,7%	37,0%	2,2%	0,024	0,325
	Segurança		1,1%	17,4%	1,1%	0,643	
	Qualidade e excelência profissional	2,2%		10,9%	2,2%	0,219	

Tabela 13

Percepção dos profissionais sobre os princípios de conduta que consideram mais ameaçados pela adoção de aplicações IA na prática profissional em relação com o nível de familiaridade com o conceito de IA

		Nível de familiaridade com o conceito de IA				P-value	V de cramer
		Não tenho conhecimento sobre IA.	Tenho ouvido falar sobre IA, mas não tenho conhecimento aprofundado.	Tenho conhecimento básico sobre IA e as suas aplicações práticas.	Tenho conhecimento avançado sobre IA e as suas aplicações práticas.		
Princípios de conduta	Privacidade e confidencialidade	2,2%	20,7%	20,7%	5,4%	0,054	
	Transparência	1,1%	8,7%	22,8%	4,3%	0,491	
	Responsabilidade	1,1%	14,1%	6,5%	1,1%	0,004	0,365
	Imparcialidade e não discriminação	1,1%	3,3%	6,5%	2,2%	0,311	
	Consentimento informado	1,1%	7,6%	14,1%	4,3%	0,564	
	Autonomia profissional		8,7%	22,8%	2,2%	0,335	
	Integridade e honestidade		5,4%	21,7%	1,1%	0,053	
	Direitos de propriedade intelectual		15,2%	29,3%	9,8%	0,029	0,299
	Segurança		8,7%	9,8%	1,1%	0,69	
	Qualidade e excelência profissional		5,4%	8,7%	1,1%	1	

4

A IA já faz parte do dia a dia profissional? Em que tarefas e momentos é aplicada?

Apesar do crescente interesse, a utilização da IA no setor audiovisual ainda é limitada. Cerca de quatro em cada dez profissionais (40,2%; IC 95%: 30,1%–50,9%) afirmam nunca usar IA nas suas tarefas diárias. Entre os restantes, o uso varia entre os que recorrem à IA mensalmente (30,4%), semanalmente (18,5%) e numa base diária (10,9%). A adoção está em curso, mas ainda longe de ser prática comum (Gráfico 4).

As ferramentas mais utilizadas são as de tradução automática (53,3%; IC 95%: 42,6%–63,7%) e de produção de texto com IA generativa (31,5%; p-value = 0,001), seguindo-se a pesquisa de arquivos (23,9%) e a transcrição de áudio (16,3%). Já práticas mais técnicas como geração de imagem, áudio ou pós-produção com IA, embora ainda pouco frequentes (entre 6,5% e 14,1%), apresentam significância estatística (p-value < 0,001), sinalizando adoção emergente (Tabela 14). Quanto aos momentos de uso, a recolha de informação lidera (42,4%; IC 95%: 32,2%–53,1%), seguida pela pré-produção (30,4%) e edição/pós-produção (26,1%) (Tabela 15).

A aplicação em fases criativas, como desenvolvimento de guião (10,9%) ou distribuição (1,1%), é ainda reduzida, mas estatisticamente relevante (p-value < 0,001).

Cerca de 34,8% refere não usar IA em nenhum momento, o que confirma uma integração ainda parcial nos fluxos de trabalho. Apesar de ainda pouco frequente, o uso da IA no setor audiovisual começa a revelar padrões mais claros quando observado em conjunto com outras variáveis.

É o caso da formação, por exemplo, que mesmo não estando estatisticamente associada à frequência de uso (p-value = 0,136), indica que 44,6% dos profissionais que usam IA numa base mensal ou semanal demonstram interesse em receber formação, sugerindo que este pode ser um fator potenciador da adoção futura (Tabela 16).

A familiaridade, por outro lado, mostra uma relação direta com a utilização: quanto maior é o conhecimento em IA, mais se recorre a ela. Profissionais com conhecimentos básicos ou avançados são os que mais utilizam estas ferramentas de forma regular, enquanto entre os que nunca ouviram falar do tema, o uso é praticamente inexistente (p-value < 0,001; Cramer's V = 0,380) (Tabela 17).

4

A IA já faz parte do dia a dia profissional? Em que tarefas e momentos é aplicada?

Já a existência de uma estratégia institucional de IA não apresenta associação estatística significativa com a frequência de uso ($p\text{-value} = 0,133$), mas os dados indicam que profissionais em contextos com diretrizes definidas tendem a recorrer mais frequentemente à IA, especialmente em uso diário e semanal (Tabela 18).

Também há uma correspondência entre o tipo de ferramenta utilizada e o momento do processo em que é aplicada. A tradução automática é usada sobretudo na recolha de informação e pré-produção ($p\text{-value} < 0,001$), enquanto a produção de texto com IA (como o uso de ChatGPT) aparece com mais força no desenvolvimento de argumento e durante a produção ($p\text{-value} = 0,010$ e $0,006$ respetivamente). A geração de imagem está associada à edição/pós-produção ($p\text{-value} = 0,001$) e à produção ($p\text{-value} = 0,009$), e a pesquisa de informação compilada destaca-se nas fases iniciais do processo ($p\text{-value} < 0,001$). A distribuição, por contraste, continua a ter um uso marginal, indicando uma fase ainda pouco explorada em termos de integração de IA (Tabela 19).

Resumindo, a IA está presente no setor audiovisual, mas ainda num estado de transição. Quatro em cada dez profissionais nunca a utilizam, e apenas 10,9% o faz diariamente. As ferramentas mais comuns — tradução automática e produção de texto — concentram-se nas etapas iniciais, enquanto outras aplicações técnicas começam a surgir com mais clareza. A familiaridade com IA é o fator mais decisivo para o uso regular e, embora as estratégias organizacionais ainda tenham pouco peso estatístico, representam também indícios de uma possível influência.

Gráfico 4

Regularidade com que os profissionais utilizam aplicações de IA na sua atividade profissional

Tabela 14

Práticas específicas para as quais os profissionais recorrem a aplicações de IA na sua atividade profissional

Princípios de conduta	n	%
Tradução automática (ex. Google Translate, Deepl)	49,0	53,3%
Produção de texto (ex. ChatGPT)	29,0	31,5%
Nenhuma	27,0	29,3%
Pesquisa de arquivos e de informação compilada	22,0	23,9%
Transcrição automática de áudio	15,0	16,3%
Edição e/ou Pós-produção	13,0	14,1%
Geração de imagem (ex. grafismos, vídeo)	13,0	14,1%
Processamento de dados (ex. estatística)	13,0	14,1%
Geração de ideias (ex. brainstorming)	9,0	9,8%
Identificação de tendências na indústria	8,0	8,7%
Geração de áudio (ex. voz de narração)	6,0	6,5%
Distribuição personalizada de conteúdos	4,0	4,3%
Gestão de comentários	3,0	3,3%

Tabela 15

Momentos em que os profissionais utiliza IA na sua atividade profissional

Momentos em que utiliza IA	n	%
Recolha de informação	39	42,4%
Nenhum	32	34,8%
Pré-produção	28	30,4%
Edição e/ou Pós-produção	24	26,1%
Produção	16	17,4%
Argumento e guião	10	10,9%
Distribuição	1	1,1%

Tabela 16

Regularidade com que os profissionais utilizam aplicações de IA na sua atividade profissional em relação com a formação especializada em IA

		Formação especializada em IA				Total	P-value
		Sim, recebi formação avançada em IA.	Sim, recebi formação básica em IA.	Não, mas estou interessado/a em receber formação em IA.	Não, e não estou interessado/a em receber formação em IA.		
Regularidade com que utiliza aplicações de IA na atividade profissional	Nunca	2,2%	2,2%	30,4%	5,4%	40,2%	0,136
	Mensalmente	2,2%	1,1%	25,0%	2,2%	30,4%	
	Semanalmente	1,1%	5,4%	12,0%		18,5%	
	Diariamente	2,2%	1,1%	7,6%		10,9%	
		7,6%	9,8%	75,0%	7,6%	100,0%	

Tabela 17

Regularidade com que os profissionais utilizam aplicações de IA na sua atividade profissional em relação com o nível de familiaridade com o conceito e as aplicações de IA

		Nível de familiaridade com o conceito e as aplicações de IA				Total	P-value
		Não tenho conhecimento sobre IA.	Tenho ouvido falar sobre IA, mas não tenho conhecimento aprofundado.	Tenho conhecimento básico sobre IA e as suas aplicações práticas.	Tenho conhecimento avançado sobre IA e as suas aplicações práticas.		
Regularidade com que utiliza aplicações de IA na atividade profissional	Nunca	11,0%	239,0%	152,0%		40,2%	<0,001
	Mensalmente	11,0%	33,0%	250,0%	11,0%	30,4%	
	Semanalmente		43,0%	87,0%	54,0%	18,5%	
	Diariamente		11,0%	54,0%	43,0%	10,9%	
	Total	22,0%	326,0%	543,0%	109,0%	100,0%	

Tabela 18

Regularidade com que os profissionais utilizam aplicações de IA na sua atividade profissional em relação com a existência de uma estratégia interna e diretrizes específicas para a IA

		Existência de uma estratégia interna e diretrizes específicas para a IA				Total	P-value
		Sim	Não	Não sei responder	Não aplicável		
Regularidade com que utiliza aplicações de IA na atividade profissional	Nunca	2,2%	16,3%		21,7%	40,2%	0,133
	Mensalmente	2,2%	15,2%	2,2%	10,9%	30,4%	
	Semanalmente	2,2%	13,0%		3,3%	18,5%	
	Diariamente	2,2%	5,4%		3,3%	10,9%	
	Total	8,7%	50,0%	2,2%	39,1%	100,0%	

Tabela 19

Práticas em que os profissionais recorrem a aplicações de IA na atividade profissional em relação com os momentos em que são utilizadas aplicações de IA na atividade profissional

		Momentos em que são utilizadas aplicações de IA na atividade profissional						
		Recolha de informação	Pré-produção	Argumento e guião	Produção	Edição e/ou Pós-produção	Distribuição	Nenhum
Práticas em que os profissionais recorrem a aplicações de IA na atividade profissional	Tradução automática (ex. Google Translate, DeepL)	31,50%	26,10%	6,50%	15,20%	19,60%	1,10%	4,30%
	Produção de texto (ex. ChatGPT)	18,50%	13,00%	7,60%	10,90%	13,00%	1,10%	1,10%
	Edição e/ou Pós-produção	7,60%	6,50%	4,30%	3,30%	12,00%		
	Transcrição automática de áudio	12,00%	8,70%	3,30%	4,30%	7,60%		2,20%
	Geração de áudio (ex. voz de narração)	5,40%	4,30%	3,30%	2,20%	5,40%		
	Geração de imagem (ex. grafismos, vídeo)	8,70%	6,50%	6,50%	6,50%	9,80%		
	Geração de ideias (ex. brainstorming)	6,50%	6,50%	4,30%	2,20%	5,40%		
	Processamento de dados (ex. estatística)	9,80%	6,50%	2,20%	7,60%	5,40%		1,10%
	Pesquisa de arquivos e de informação compilada	20,70%	16,30%	6,50%	6,50%	6,50%		1,10%
	Identificação de tendências na indústria	6,50%	5,40%	1,10%	6,50%	3,30%	1,10%	
	Gestão de comentários	3,30%	1,10%	3,30%		3,30%		
	* valor P < 0,05 Distribuição personalizada de conteúdos	3,30%	1,10%	2,20%	1,10%	2,20%		1,10%

5

Quais são as motivações e resistências à adoção de IA no setor?

A adoção da IA no setor audiovisual não depende apenas da disponibilidade tecnológica, mas também das motivações e das resistências dos profissionais. E quando se olha com atenção, percebe-se que o que leva alguém a usar (ou evitar) a IA tem mais que ver com percepções práticas do que com posicionamentos ideológicos.

Começamos pelas resistências: a principal razão apontada é a falta de conhecimento e familiaridade com a tecnologia, mencionada por 13,0% dos profissionais (IC 95%: 6,9%–21,7%; p-value < 0,001) (Gráfico 5).

A esta junta-se a percepção de que a IA não é necessária ou útil no seu contexto de trabalho (10,9%; p-value < 0,001). Em menor escala surgem barreiras institucionais (4,3%), receios e preocupações (4,3%), dúvidas sobre a qualidade das ferramentas disponíveis (3,3%) e a preferência por métodos tradicionais (2,2%). O retrato que emerge no que respeita aos obstáculos para a adoção da IA é que mais do que rejeição ética, o que pesa é a falta de literacia e a ausência de uma ligação funcional das ferramentas com as necessidades diárias.

Do lado oposto, entre os que já adotam a IA, o principal motor é a eficiência, sendo a aceleração e otimização de processos apontada como principal motivação por 32,6% dos profissionais (IC 95%: 23,2%–43,2%; p-value = 0,001) (Gráfico 6). Ainda que com percentagens mais modestas, outras motivações também se fazem notar — todas com significância estatística (p-value < 0,001) — incluindo a automação de tarefas repetitivas (6,5%), o apoio técnico ou profissional (5,4%), e o uso para legendagem,

tradução e adaptação de conteúdos (5,4%). Há também quem utilize IA para geração de conteúdos, pesquisa ou tratamento audiovisual (4,3% cada), e ainda quem a explore por razões ligadas à criatividade, curiosidade ou revisão (2,2% ou menos).

No cruzamento com outras variáveis, a frequência de uso está intimamente ligada à clareza das motivações, sendo que profissionais que utilizam IA de forma regular — semanal ou diariamente — identificam com mais facilidade benefícios como a aceleração (p-value < 0,001), a automação (p-value = 0,041), a pesquisa (p-value = 0,024), a tradução (p = 0,026) e o tratamento audiovisual (p-value = 0,001) (Tabela 21).

5

Quais são as motivações e resistências à adoção de IA no setor?

Outros fatores, como o vínculo laboral, não mostram uma associação estatisticamente significativa com as motivações para adoção ou resistência (todos os p-value > 0,4) no entanto, a falta de conhecimento é referida sobretudo por profissionais por conta de outrem (12,0%), o que pode sugerir maior exposição à experimentação entre freelancers — ainda que sem confirmação estatística (Tabela 20). Também a formação em IA não está estatisticamente associada às motivações, mas há indícios de poder o interesse formativo poder coincidir com a valorização da tecnologia (Tabela 22).

Gráfico 5

Motivações mais relevantes para não recorrer a aplicações da IA na atividade profissional

5

Quais são as motivações e resistências à adoção de IA no setor?

Gráfico 6

Motivações mais relevantes para recorrer a aplicações da IA na atividade profissional

5

Quais são as motivações e resistências à adoção de IA no setor?

Tabela 20

Motivações para não recorrer a aplicações de IA na atividade profissional em relação com a tipologia de vínculo laboral

	Tipologia de vínculo laboral		P-value
	Trabalhador por conta de outrem	Trabalhador independente (Freelancer)	
Falta de conhecimento e familiaridade com IA	12,0%	1,1%	0,48
Falta de necessidade ou utilidade percebida	9,8%	1,1%	1
Barreiras institucionais e estruturais	3,3%	1,1%	0,516
Preocupações e receios	4,3%		1
Questões sobre qualidade e maturidade das ferramentas de IA	2,2%	1,1%	0,418
Valorização de métodos tradicionais	2,2%		1

5

Quais são as motivações e resistências à adoção de IA no setor?

Tabela 21

Motivações para recorrer a aplicações de IA na atividade profissional em relação com a regularidade com que utiliza aplicações de IA na sua atividade profissional

	Regularidade utiliza aplicações de IA na sua atividade profissional				P-value
	Nunca	Mensalmente	Semanalmente	Diariamente	
Aceleração e otimização de processos		16,3%	10,9%	5,4%	<0,001
Automação de tarefas repetitivas ou técnicas		2,2%	2,2%	2,2%	0,041
Pesquisa e obtenção de informação		1,1%	3,3%		0,024
Apoio técnico e profissional		3,3%	1,1%	1,1%	0,127
Criatividade e inspiração		1,1%	1,1%		0,449
Legendagem, Tradução e adaptação de conteúdos		1,1%	3,3%	1,1%	0,026
Interesse pessoal e curiosidade		2,2%			0,328
Tratamento do conteúdo audiovisual (cor, som...)			1,1%	3,3%	0,001
Geração de conteúdos		2,2%	2,2%	1,1%	0,116
Revisão de conteúdos				1,1%	0,112
Não sabe responder		1,1%			0,594

5

Quais são as motivações e resistências à adoção de IA no setor?

Tabela 22

Motivações para não recorrer e recorrer a aplicações de IA na atividade profissional em relação com a formação especializada em IA

		Formação relacionada com IA				P-value
		Sim, recebi formação avançada em IA.	Sim, recebi formação básica em IA.	Não, mas estou interessado/a em receber formação em IA.	Não, e não estou interessado/a em receber formação em IA.	
Motivações para não recorrer a aplicações de IA na atividade profissional	Falta de conhecimento e familiaridade com IA			10,9%	2,2%	0,316
	Falta de necessidade ou utilidade percebida			9,8%	1,1%	0,659
	Barreiras institucionais e estruturais	1,1%		3,3%		0,53
	Preocupações e receios			3,3%	1,1%	0,53
	Questões sobre qualidade e maturidade das ferramentas de IA	1,1%	1,1%	1,1%		0,156
	Valorização de métodos tradicionais			1,1%	1,1%	0,294

5

Quais são as motivações e resistências à adoção de IA no setor?

Tabela 22 (cont.)

Motivações para não recorrer e recorrer a aplicações de IA na atividade profissional em relação com a formação especializada em IA

	Formação relacionada com IA				P-value	
	Sim, recebi formação avançada em IA.	Sim, recebi formação básica em IA.	Não, mas estou interessado/a em receber formação em IA.	Não, e não estou interessado/a em receber formação em IA.		
Motivações para recorrer a aplicações de IA na atividade profissional	Aceleração e otimização de processos	2,2%	4,3%	26,1%	0,236	
	Automação de tarefas repetitivas ou técnicas	2,2%	1,1%	3,3%	0,093	
	Pesquisa e obtenção de informação		1,1%	2,2%	1,1%	0,262
	Apoio técnico e profissional	1,1%	1,1%	3,3%		0,366
	Criatividade e inspiração		1,1%	1,1%		0,436
	Legendagem, Tradução e adaptação de conteúdos		1,1%	4,3%		0,774
	Interesse pessoal e curiosidade			2,2%		1
	Tratamento do conteúdo audiovisual (cor, som...)	1,1%	1,1%	2,2%		0,251
	Geração de conteúdos	1,1%	1,1%	2,2%	1,1%	0,313
	Revisão de conteúdos			1,1%		1
	Não sabe responder			1,1%		1

6

As empresas têm políticas internas, transparência e formação?

Quando se analisa a presença da IA nas estruturas institucionais do setor audiovisual, o retrato que se faz é de um nível de maturidade baixo, com pouca transparência, quase nenhuma estratégia formal e grandes lacunas de formação.

No que concerne à identificação do uso de ferramentas com IA nos créditos ou ficha técnica dos conteúdos, apenas 7,6% (IC 95%: 3,1%–15,1%) dão conta desta prática de transparência, enquanto 25% diz não haver qualquer identificação, e 29,3% não sabe responder (Gráfico 7). O uso de IA permanece, na maioria dos casos, invisível para o público, sendo este um sinal de opacidade e que levanta questões éticas e de transparência.

Quanto às políticas internas, apenas 8,7% indicam que existe alguma estratégia ou diretriz na produtora onde trabalham (IC 95%: 3,9%–16,1%; p-value < 0,001) e metade afirma que não há qualquer orientação institucional sobre o tema (Gráfico 8).

No que diz respeito à capacitação, 75% dos profissionais afirmam não ter recebido formação, embora manifestem interesse em tê-la (IC 95%: 64,9%–83,4%) e apenas 9,8% tiveram formação básica e 7,6% avançada. Estes números apontam para um desfasamento entre a curiosidade e a necessidade sentidas pelos profissionais e a resposta formativa efetivamente disponível (Gráfico 9). Mesmo nos poucos casos em que a formação aconteceu (n = 16), apenas 43,8% indicam que os custos foram suportados pela empresa. A maioria investiu por conta própria ou com apoio de associações. Isto revela um envolvimento institucional pontual e ainda longe de ser consistente (Gráfico 10).

Por fim, quando se trata de decisões sensíveis — como a autorização para uso de conteúdos em treino de IA generativa — o desconhecimento é o que detém a maior percentagem, sendo que 72,8% dos profissionais afirmam que não sabem se existe essa autorização, 10,9% dizem que sim, e 16,3% que não (Gráfico 11).

No cruzamento com outras variáveis, alguns fatores parecem contribuir para contextos institucionais mais preparados. Por exemplo, quando observamos a existência de diretrizes internas em função da formação em IA, encontramos uma associação estatisticamente significativa (p-value = 0,034; Cramer's V = 0,227), o que dá indícios que organizações com diretrizes estratégicas definidas, encontram na formação dos seus profissionais um pilar no aproveitamento e utilização eficiente destas tecnologias avançadas (Tabela 23).

6

As empresas têm políticas internas, transparência e formação?

Também a dimensão da empresa revela um peso importante, **uma vez que organizações com mais de 50 colaboradores apresentam uma probabilidade significativamente maior de ter estratégias formais de IA (p-value = 0,001; Cramer's V = 0,422) (Tabela 24)**. Nestes contextos, a existência de diretrizes é referida por 22,2% dos profissionais, em contraste com 4,9% nas empresas mais pequenas. Aqui, o contexto organizacional parece fazer a diferença, não tanto no uso direto da IA, mas na criação de condições para a sua integração. Já a frequência de uso da IA e o sentimento face à tecnologia não se mostram, por agora, estatisticamente ligados à existência de diretrizes (p-value = 0,139 e p-value = 0,364, respetivamente) (Tabela 25). Ainda assim, entre os que dizem usar IA semanalmente ou diariamente, 13% afirmam estar em contextos com políticas internas, enquanto entre os que não usam, essa percentagem desce para 6,5% (Tabela 26). Do mesmo modo, profissionais que se sentem empolgados/as ou curiosos/as tendem a estar ligeiramente mais representados em ambientes com estratégias institucionais, o que pode indicar um certo alinhamento entre a cultura da organização e a atitude individual perante a IA.

Gráfico 7

Transparência sobre a utilização de ferramentas de IA na produção audiovisual

6

As empresas têm políticas internas, transparência e formação?

Gráfico 8

Existência de uma estratégia interna e diretrizes específicas para a IA

Gráfico 9

Frequência de formação especializada em IA

6

As empresas têm políticas internas, transparência e formação?

Gráfico 10

Indicação de quem financiou a frequência na formação

Gráfico 11

Autorização da produtora para que os conteúdos produzidos sejam utilizados para treino de modelos generativos

6

As empresas têm políticas internas, transparência e formação?

Tabela 23

Existência de uma estratégia interna e diretrizes específicas para a IA em relação com a frequência em formação especializada em IA

	Formação relacionada com IA				Total	P-value	V de Cramer
	Sim, recebi formação avançada em IA.	Sim, recebi formação básica em IA.	Não, mas estou interessado/a em receber formação em IA.	Não, e não estou interessado/a em receber formação em IA.			
Existência de uma estratégia interna e diretrizes específicas para a IA	Sim	2,2%	1,1%	4,3%	1,1%	0,034	0,227
Não	4,3%	8,7%	34,8%	2,2%			
Não sei responder			2,2%	2,2%			
Não aplicável	1,1%		33,7%	4,3%			
Total	7,6%	9,8%	75,0%	7,6%	100,0%		

Tabela 24

Existência de uma estratégia interna e diretrizes específicas para a IA em relação a dimensão da empresa (n.º de colaboradores)

	Dimensão da empresa (n.º de colaboradores)		Total	P-value	V de Cramer	
	Empresas com menos de 50	Empresas com mais de 50				
Existência de uma estratégia interna e diretrizes específicas para a IA	Sim	8,6%	1,2%	9,9%	0,001	0,422
Não	25,9%	25,9%	51,9%			
Não aplicável (freelancers)	7,4%	30,9%	38,3%			
Total	42,0%	58,0%	100,0%			

6

As empresas têm políticas internas, transparência e formação?

Tabela 25

Existência de uma estratégia interna e diretrizes específicas para a IA em relação a regularidade de utilização de aplicações de IA na atividade profissional

		Regularidade de utilização de IA na atividade profissional				Total	P-value
		Nunca	Mensalmente	Semanalmente	Diariamente		
Existência de uma estratégia interna e diretrizes específicas para a IA	Sim	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	8,7%	0,139
	Não	16,3%	15,2%	13,0%	5,4%	50,0%	
	Não sei responder		2,2%			2,2%	
	Não aplicável (freelancers)	21,7%	10,9%	3,3%	3,3%	39,1%	
	Total	40,2%	30,4%	18,5%	10,9%	100,0%	

Tabela 26

Existência de uma estratégia interna e diretrizes específicas para a IA em relação aos sentimentos de incorporação de IA na prática audiovisual

		Sentimento em relação à incorporação de IA				Total	P-value
		Preocupado/a e inseguro/a	Curioso/a e interessado/a	Indiferente	Empolgado/a e confiante		
Existência de uma estratégia interna e diretrizes específicas para a IA	Sim	2,2%	5,4%		1,1%	8,7%	0,364
	Não	10,9%	33,7%	1,1%	4,3%	50,0%	
	Não sei responder	1,1%		1,1%		2,2%	
	Não aplicável (freelancers)	10,9%	22,8%	2,2%	3,3%	39,1%	
	Total	25,0%	62,0%	4,3%	8,7%	100,0%	

7

E quando a IA entra nos bastidores como reagem os profissionais?

Os profissionais do setor audiovisual foram confrontados com dois cenários hipotéticos de aplicação de IA, verificando-se que as suas percepções variam de forma significativa consoante a natureza do contexto apresentado: enquanto a aplicação em contextos com implicações éticas e simbólicas suscita maior sensibilidade, as soluções orientadas para a eficiência e apoio à decisão tendem a ser recebidas de forma mais favorável.

No primeiro cenário, que propunha a utilização de IA generativa para criar uma narração sintética baseada na voz de uma pessoa falecida, a reação predominante entre os profissionais foi de preocupação ou insegurança, com 50% a expressarem desconforto (IC 95%: 39,4%–60,6%). Ainda assim, uma proporção significativa (42,4%) manifestou curiosidade e interesse, evidenciando a ausência de um consenso consolidado. Apenas 3,3% demonstraram entusiasmo e 4,3% revelaram indiferença. **Estes resultados traduzem uma elevada sensibilidade ética e simbólica relativamente à manipulação da identidade póstuma, sendo a preservação da autenticidade narrativa identificada como um limite ético para muitos profissionais (Gráfico 13).**

No segundo cenário, que descrevia a utilização de IA para prever audiências e orientar decisões de produção, as posições dos profissionais revelaram-se distintas: a maioria (60,9%; IC 95%: 50,1%–70,9%) manifestou curiosidade e interesse, enquanto apenas 18,5% expressaram preocupação (p -value < 0,001). A aceitação foi significativamente superior, com 10,9% a declararem-se empolgados e 9,8% indiferentes. **Este cenário é percecionado como menos invasivo e mais funcional, enquadrando-se numa lógica de mercado e planeamento estratégico, o que contribui para uma maior aceitação por parte dos profissionais.**

Embora a formação em IA não apresente associação estatística significativa com as reações (Cenário 1 [C1]: p -value = 0,112; Cenário 2 [C2]: p -value = 0,09), os dados mostram que os profissionais com formação estão mais presentes entre os que manifestam curiosidade e interesse em ambos os casos (10,8%) (Tabela 27). Já os que não têm formação concentram-se mais entre os que expressam resistência, sobretudo no primeiro cenário. A familiaridade técnica parece assim fomentar maior abertura, mesmo em contextos sensíveis. Também o vínculo laboral não se associa de forma estatisticamente significativa às reações (C1: p -value = 1,000; C2: p -value = 0,798), mas há nuances (Tabela 28). Os trabalhadores por conta de outrem expressam com maior frequência preocupação no primeiro cenário (41,3% face a 8,7% entre freelancers), o que pode refletir uma maior consciência ética e responsabilidade institucional percebida. A frequência de uso da IA também não evidencia diferenças estatisticamente significativas, mas aponta para padrões relevantes. No primeiro cenário, por exemplo, quem nunca ou raramente usa IA manifesta mais resistência; no segundo, a curiosidade é mais forte entre quem utiliza IA semanal ou mensalmente (27,2% e 18,5%, respetivamente) (Tabela 29). A experiência prática com IA parece, assim, reduzir a reação emocional negativa, sobretudo quando a aplicação é claramente orientada para fins estratégicos e não simbólicos.

7

E quando a IA entra nos bastidores como reagem os profissionais?

De modo geral, os profissionais reagem com sensibilidade ética quando a IA intervém em dimensões identitárias e criativas, e com curiosidade pragmática quando está ao serviço da eficiência e da previsão.

Gráfico 13

Sentimentos dos profissionais em relação ao cenário 1 e 2

7

E quando a IA entra nos bastidores como reagem os profissionais?

Tabela 27

Sentimentos dos profissionais em relação ao cenário 1 e 2 em relação com a tipologia de vínculo laboral

		Frequência de formação especializada em IA		Não, mas estou interessado/a em receber formação em IA.	Não, e não estou interessado/a em receber formação em IA.	Total	P-value
		Sim, recebi formação avançada em IA.	Sim, recebi formação básica em IA.				
Cenário 1	Preocupado/a e inseguro/a	3,3%	2,2%	43,5%	1,1%	50,0%	0,1
	Curioso/a e interessado/a	4,3%	6,5%	26,1%	5,4%	42,4%	
	Indiferente			3,3%	1,1%	4,3%	
	Empolgado/a e confiante		1,1%	2,2%		3,3%	
	Total	7,6%	9,8%	75,0%	7,6%	100,0%	
Cenário 2	Preocupado/a e inseguro/a	1,1%	1,1%	15,2%	1,1%	18,5%	0,1
	Curioso/a e interessado/a	5,4%	5,4%	47,8%	2,2%	60,9%	
	Indiferente			6,5%	3,3%	9,8%	
	Empolgado/a e confiante	1,1%	3,3%	5,4%	1,1%	10,9%	
	Total	7,6%	9,8%	75,0%	7,6%	100,0%	

7

E quando a IA entra nos bastidores como reagem os profissionais?

Tabela 28

Sentimentos dos profissionais em relação ao cenário 1 e 2 em relação com a tipologia de vínculo laboral

		Tipologia de vínculo laboral		Total	P-value
		Trabalhador por conta de outrem	Trabalhador independente (Freelancer)		
Cenário 1	Preocupado/a e inseguro/a	41,3%	8,7%	50,0%	1,0
	Curioso/a e interessado/a	34,8%	7,6%	42,4%	
	Indiferente	4,3%		4,3%	
	Empolgado/a e confiante	3,3%		3,3%	
	Total	83,7%	16,3%	100,0%	
Cenário 2	Preocupado/a e inseguro/a	14,1%	4,3%	18,5%	0,8
	Curioso/a e interessado/a	51,1%	9,8%	60,9%	
	Indiferente	8,7%	1,1%	9,8%	
	Empolgado/a e confiante	9,8%	1,1%	10,9%	
	Total	83,7%	16,3%	100,0%	

7

E quando a IA entra nos bastidores como reagem os profissionais?

Tabela 29

Sentimentos dos profissionais em relação ao cenário 1 e 2 em relação com a regularidade com que utiliza aplicações de IA na prática profissional

		Regularidade com que utiliza aplicações de IA				Total	P-value
		Nunca	Mensalmente	Semanalmente	Diariamente		
Cenário 1	Preocupado/a e inseguro/a	20,7%	15,2%	9,8%	4,3%	50,0%	0,3
	Curioso/a e interessado/a	17,4%	14,1%	7,6%	3,3%	42,4%	
	Indiferente	2,2%	1,1%		1,1%	4,3%	
	Empolgado/a e confiante			1,1%	2,2%	3,3%	
	Total	40,2%	30,4%	18,5%	10,9%	100,0%	
Cenário 2	Preocupado/a e inseguro/a	6,5%	6,5%	3,3%	2,2%	18,5%	0,1
	Curioso/a e interessado/a	27,2%	18,5%	7,6%	7,6%	60,9%	
	Indiferente	5,4%	2,2%	2,2%		9,8%	
	Empolgado/a e confiante	1,1%	3,3%	5,4%	1,1%	10,9%	
	Total	40,2%	30,4%	18,5%	10,9%	100,0%	

8

Para onde está o setor a ir? Que caminhos antevêm os profissionais?

Quando desafiados a projetar o futuro do setor audiovisual com a integração da IA, os profissionais apontam, sobretudo, para caminhos ligados à eficiência e à inovação. As respostas revelam uma percepção pragmática e, em muitos casos, exploratória, embora marcada por uma dose significativa de incerteza.

As oportunidades mais identificadas dizem respeito à **aceleração e otimização de processos (9,8%; IC 95%: 4,6%–17,8%)** e à **eficiência em tarefas de produção e pós-produção (9,8%)**. Seguem-se áreas como a **análise e gestão de dados (6,5%)** e a **criação e inovação em conteúdos audiovisuais (8,7%)**, que demonstram um interesse crescente na aplicação da IA não apenas como ferramenta técnica, mas também como **catalisador criativo (Gráfico 13)**. Foram ainda mencionadas novas funções e especializações (6,5%) e a facilidade no acesso e organização da informação (4,4%), o que sugere que os profissionais já antecipam transformações nas competências exigidas e nas dinâmicas de trabalho.

Outras visões, menos frequentes, mas reveladoras de um potencial estratégico, incluem a integração da IA nos modelos de planeamento e gestão (3,3%), maior foco na criatividade e qualidade dos conteúdos (3,3%) e a redução de custos e aumento da acessibilidade (3,3%). Apenas 5,4% das respostas refletem ceticismo ou centraram-se em desafios, o que indica que, apesar das reservas éticas e institucionais discutidas noutras secções, o discurso de projeção tende a ser mais positivo e orientado para a exploração. Ainda assim, destaca-se um dado que merece atenção: 26,1% dos profissionais afirmam não saber responder à pergunta sobre as oportunidades futuras da IA no setor (IC 95%: 17,5%–36,3%). Esta zona de incerteza revela uma falta de clareza generalizada sobre a direção que o setor poderá tomar — **um sinal que pode estar ligado à ausência de estratégias institucionais, às lacunas formativas e à velocidade das mudanças tecnológicas, que dificultam a construção de uma visão partilhada.**

Para concluir, os profissionais projetam um futuro dominado por ganhos operacionais e técnicos, com espaço para inovação e criação, embora com menor intensidade. **A projeção estratégica da IA ainda é incipiente, e a incerteza ocupa um espaço significativo na percepção coletiva, reforçando desta forma a necessidade de apostar na capacitação, no planeamento institucional e na criação de espaços de reflexão coletiva que permitam ao setor audiovisual não apenas reagir, mas antecipar e liderar o seu próprio caminho tecnológico.**

8

Para onde está o setor a ir? Que caminhos antevêm os profissionais?

Gráfico 13

Oportunidades identificadas na prática audiovisual profissional na adoção de aplicações IA

Recomendações

Definir estratégias e diretrizes sobre IA

- **Empresas produtoras:** desenvolver e implementar políticas internas claras para o uso de IA, abrangendo normas de transparência, autoria, responsabilidade e limites éticos ao uso, envolvendo equipas mistas - criativas e técnicas - na sua definição.
- **Organizações profissionais:** elaborar códigos de conduta e guias de boas práticas sobre a utilização ética e responsável da IA no setor do audiovisual, promovendo a utilização consciente destas tecnologias.
- **Entidades públicas:** atualizar os regulamentos de produção e financiamento audiovisual para exigir a identificação da utilização de IA, garantindo a proteção dos direitos de propriedade intelectual e da transparência pública.

Diagnosticar a maturidade digital do setor

- **Empresas produtoras:** realizar um diagnóstico periódico sobre o grau de digitalização dos seus processos administrativos e produtivos internos, identificando lacunas operacionais, áreas de risco e oportunidades de inovação que possam suportar a adoção de tecnologias de IA.
- **Organizações profissionais:** promover um estudo nacional periódico que monitorize e avalie as práticas de digitalização nas produtoras audiovisuais, fornecendo indicadores estratégicos e propostas de melhoria contínua na adoção da IA e de tecnologias emergentes.
- **Entidades públicas:** financiar projetos de diagnóstico da maturidade digital no setor audiovisual, estabelecendo este conhecimento prévio como condição essencial para a definição de políticas de transformação digital e adoção responsável da IA.

Implementar iniciativas de formação e capacitação sobre IA

- **Empresas produtoras:** promover programas de formação transversal IA para os/as seus/suas colaboradores/as, investindo na literacia tecnológica, desde os níveis operacionais até à gestão estratégica, como base da inovação digital.
- **Organizações profissionais:** organizar ações de formação acessíveis, certificações especializadas e programas de atualização permanente sobre aplicações práticas e implicações éticas da IA (ex. direitos de autor, monetização).
- **Entidades públicas:** criar programas de apoio à formação em IA para profissionais do setor audiovisual, com especial atenção às áreas criativas e de inovação tecnológica.

Para saber mais

Observatório Europeu do Audiovisual (2024). *AI and the audiovisual sector: navigating the current legal landscape*. **Disponível em acesso aberto.**

CISAC – The International Confederation of Societies of Authors and Composers (2024). *Study on the economic impact of Generative AI in the Music and Audiovisual industries*. **Disponível em acesso aberto.**

World Economic Forum. (2025). *Artificial intelligence in media, entertainment and sport*. **Disponível em acesso aberto.**

Sobre o Observatório

Observatório Social para a Inteligência Artificial & Dados Digitais

www.observatorioIA.fcsh.unl.pt

O Observatório Social para a Inteligência Artificial e Dados Digitais (OSIADD) é uma iniciativa pioneira em Portugal dedicada a monitorizar, avaliar e promover o uso ético e responsável da Inteligência Artificial (IA) e da gestão de dados digitais. Num mundo cada vez mais digitalizado, a nossa missão é garantir que os avanços tecnológicos beneficiam toda a sociedade portuguesa de forma justa e equitativa. Trabalhamos para assegurar que o desenvolvimento e a implementação de sistemas de IA respeitam os direitos fundamentais, promovem a inclusão social e contribuem para um futuro digital sustentável. Com uma equipa multidisciplinar de especialistas, o Observatório posiciona-se na vanguarda da análise do impacto da IA na sociedade portuguesa, em domínios fundamentais como a saúde e a educação, a justiça e a administração pública.

Objetivos

Monitorização e Análise: realizamos um acompanhamento contínuo e detalhado do desenvolvimento e implementação de tecnologias de IA em Portugal, avaliando o seu impacto nos diversos setores da sociedade.

Produção de Conhecimento: conduzimos pesquisas e estudos aprofundados que orientam políticas públicas e práticas empresariais, contribuindo para um ambiente regulatório robusto e alinhado com os valores democráticos.

Promoção da Ética e Direitos Humanos: desenvolvemos diretrizes e recomendações para garantir que as soluções de IA respeitam a privacidade, promovem a equidade e combatem qualquer forma de discriminação.

Fomento do Diálogo e Conhecimento: organizamos conferências, workshops e debates que reúnem especialistas, académicos, decisores políticos e o público em geral para discutir os desafios e as oportunidades da IA.

Educação e Capacitação: criamos programas formativos e iniciativas educativas à medida para preparar profissionais, decisores e cidadãos para uma utilização consciente e informada das novas tecnologias.

Apoio à Inovação Responsável: incentivamos o desenvolvimento de soluções tecnológicas que respondam a necessidades sociais concretas, promovendo a inclusão digital e a redução das desigualdades.

OBSERVATÓRIO SOCIAL PARA A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & DADOS DIGITAIS

OBSERVATÓRIO SOCIAL PARA A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & DADOS DIGITAIS

iNOVA Media Lab | Universidade NOVA de Lisboa

www.observatorioIA.fcsh.unl.pt

Pontos de Contacto:

Paulo Nuno Vicente

+351 962 056 247

pnvicente@fcsh.unl.pt

José Sotero

jmsotero@fcsh.unl.pt

Ana Marta M. Flores

amflores@fcsh.unl.pt

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Colégio Almada Negreiros | Campus de Campolide

Sala 138A 1099-085 | Lisboa, Portugal

www.inovamedialab.fcsh.unl.pt

comunicacao.inovamedialab@fcsh.unl.pt

OBSERVATÓRIO SOCIAL PARA A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & DADOS DIGITAIS

**PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL E
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL:**

perceções, práticas,
desafios e oportunidades

* 2025

NOVA FCSH
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

IC NOVA INSTITUTO
DE COMUNICAÇÃO
DA NOVA

IML
NOVA Media Lab

CATOLICA
FACULDADE DE
CIÊNCIAS HUMANAS
LISBOA

CATOLICA
DESIGN DE UI/UX
E EXPERIMENTAÇÃO

**OBSERVATÓRIO
SOCIAL PARA A
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
& DADOS DIGITAIS**

fct

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia